

"TIL MADANIYATI: O'ZBEK TILI TARAQQIYOT YO'LIDA ".

Muhammadqodirova Gulsanam

Kokand universitet Andijon filiali

FTO' (o'zbek tili) 25 - 15 talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17411639>

Annotasiya:

Ushbu maqolada til madaniyatini o'zbek tili taraqqiyotidagi o'rni uning jamiyat hayotida tutgan o'rni va zamonaviy taraqqiyot sharoitida qanday yuksalib borayotgan haqida so'z yuritiladi. Tilga bo'lgan hurmat, uni to'g'ri, ravon va madaniyatli qo'llash orqali milliy qadriyatlarimizni asrab - avaylash masalalari tashkil etiladi. Shuningdek, o'zbek tilining davlat tili sifatidagi mavqei, yosh avlod orasida ona tiliga bo'lgan munosabat va til madaniyatini oshirish yo'llari yoritiladi.

Kalit so'zlar : til madaniyati, o'zbek tili, foydali tadqiqotlar.

Til - bu faqat aloqa vositasi emas, u xalqning tarixini, ruhiyatini, tafakkur tarzini, madaniyatini o'zida mujassam etgan beqiyos boylikdir. Har bir millat o'z tili orqali taniladi, til orqali o'zligini ifodalaydi va avloddan avlodga o'z tarixiy xotirasini yetkazadi. Shu bois, har bir ongli inson ona tiliga mehr bilan qarashi, uni asrab avaylashi uni boyitib borishi shartdir.

O'zbek tili - buyuk ajdodlarimizdan bizga meros bo'lib qolgan, dunyodagi eng shirali va boy tillardan biridir. Bugungi kunda u nafaqat davlat tili, balki millionlab yurtdoshlarimizning g'urur manbai sifatida xizmat qilmoqda. Biroq tilning taraqqiyot faqat uning rasmiy maqomga ega ekani bilan emas, balki jamiyatda uni qanday munosabatda bo'lishimiz bilan chambarchas bog'liqdir.

Til madaniyati deganda avvalo, nutqning tozaligi so'zlashuvdagi aniqlik, uslubiy boylik, etikaga rioya qilish tushuniladi. Bugungi globallashuv sharoitida har qanday milliy til, xususan o'zbek tili ham turli tashqi ta'sirlarga duch kelmoqda. Ayniqsa, kundalik muloqotda begona so'zlarning haddan ortiq ishlatilishi tilda oddiy me'yorlarga amal qilinmasligi, loqayd munosabat - bu kabi holatlar til taraqqiyotiga emas, aksincha uning zaiflashishiga olib kelishi mumkin.

Til madaniyati har bir shaxsdan e'tibor, mas'uliyat va ongli yondashuvni talab qiladi. O'zbek tilining yanada yuksalishi uchun uni to'g'ri va ravon qo'llay olish, boy leksik imkoniyatlardan o'rinli foydalanish muhim. Afsuski, ayrim hollarda oddiy grammatik me'yorlarga amal qilinmay nutqning lo'ndaligi yo'qolib bormoqda. Ayniqsa, ommaviy axborot vositalari, internet tarmoqlari va ijtimoiy platformalardagi savodsiz yozuvlar til madaniyatiga jiddiy putur yetkazmoqda.

Bunday muammolarning oldini olish uchun tilshunos olimlar, jurnalistlar, o'qituvchilar va butun jamoatchilik birgalikda harakat qilish zarur. Maktablarda

o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish , yoshlar orasida ona tiliga mehr uyg'otish , davlat idoralarida , ommaviy axborot vositalarida, reklama va tashqi yozuvlarda til me'yorlariga qat'iy amal qilish - bularning barchasi til madaniyatini yuksaltirishga xizmat qiladi.

Til madaniyatini qo'llab - quvvatlash uchun va yuksaltirish uchun qilinishi kerak bo'lgan tadqiqotlar:

1. To'g'ri va ravon so'zlashuvni o'rganish va targ'ib qilish

Asos : har bir oz inson ayniqsa , yoshlar o'z fikrini aniq lo'nda , to'g'ri grammatik va uslubiy me'yorlarda bayon qila olishi kerak.

Misol: maktabda o'quvchilar uchun " Chiroyli so'zla" kabi tanlovlar o'tkazilishi orqali nutq madaniyatini shakllantirish mumkin .

2. Ommaviy axborot vositali va reklamalarda til me'yorlariga rioya qilish .

Asos : Radio , TV , internet sahifalari aholining kundalik tiliga bevosita tasir qiladi . U yerda bo'layotgan har qanday xato ko'pchilikka namuna bo'lib qoladi .

Misol: reklamalardagi "sale" , " new" , " beauty salon" kabi yozuvlar o'rniga " chegirma " , " yangi " , "go'zallik saloni"

deb yozilsa , bu ko'pchilikda tilga nisbatan hurmatni uyg'otadi.

3. Oilada toza , adabiy tilda muloqot qilish .

Asos: bola ilk bor tilini oilada o'rganadi . Agar ota - ona to'g'ri , boy tilda gapirsa , bola ham shunday so'zlashadi .

Misol: farzandlar bilan har kuni 10 - 15 daqiqa sher o'qish , maqollar aytish , chiroyli ifodalar bilan so'zlashish ularning nutqini boyitadi va ona tiliga muhabbat uyg'otadi .

Shuningdek , tilga doir qonunlar ijrosini taminlash madaniy - ma'rifiy tadbirlar oshirish ham dolzarb vazifalardandir. Chunki til madaniyati faqat grammatik qoidalar to'plami emas bu - millatning ichki madaniy darajasini ko'rsatuvchi mezondir .

Xulosa :

O'zbek tilining taraqqiyoti bevosita til madaniyatiga bog'liq . Tilga bo'lgan hurmat - bu millatga bo'lgan hurmatdir. Har birimiz o'z tilimizni qadrlasak , uni sayqallasak , keyingi avlodlarga boy , toza , go'zal holatda topshirsak , bu eng katta ma'naviy meros bo'ladi. Zero , ona tiliga mehr bilan qaragan xalq hech qachon ma'naviy inqirozga uchramaydi. !

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Fromkin , V Rodman ,R ., & Hyams , N (2013) An Introduction to Language . Bo'ston : Wadsworth.

2. Crystal , D . (2003). The Cambridge Encyclopedia of Language .
3. Kommisarov , V . N (1987) Lingvistika teoriya kommunikatsii . Vysshaya shkola.
4. Zeytunaeva , M (2017) " O'zbek tilida so'z shakllanishining zamonaviy masalalari ". Tilshunoslik jurnali 4 (2)
5. Yuldashev . B (2010). "O'zbek tili nazariyasi ". Toshkent : fan .

